

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 3

Volume: 3

Published:

31.03.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Dehqonov, N.M. (2023). Advance proposals formed on the basis of public opinion in regions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (03), 55-62.

Dehqonov, N.M. (2023). Hududlarda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan takliflarni ilgari surish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (03), 55-62.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.783542>

3

QR-Article

Dehqonov, Nuriddin
Muhammadaliyevich
Master of Business Administration
- MBA program, Academy of Banking
and Finance, Tashkent, Uzbekistan
E-mail:
nuriddinmuhammadaliyevich@gmail.com

UDC 316.653

ADVANCE PROPOSALS FORMED ON THE BASIS OF PUBLIC OPINION IN REGIONS

Abstract. *The modern system of state administration envisages the development of various forms of interaction between the population and civil society institutions of executive authorities. It is important to achieve success in improving external accountability, transparency and the quality of public administration in increasing the effectiveness and efficiency of the activities of public administration bodies. The active participation of the public opinion institute in monitoring the activities of individual agencies or the government as a whole is extremely important, because it makes the system work under the influence of external determinants and introduces a service component into the process of interaction between authorities.*

Key words: *Public opinion, external accountability, transparency and public administration*

Dehqonov, Nuriddin Muhammadaliyevich
Master of Business Administration dasturining
tinglovchisi-MBA, Bank-moliya akademiyasi,
Toshkent shahri, O'zbekiston

HUDUDLARDA JAMOATCHILIK FIKRI ASOSIDA SHAKLLANTIRILGAN TAKLIFLARNI ILGARI SURISH

Annotatsiya. Davlat boshqaruvining zamonaviy tizimi ijro etuvchi hokimiyat organlarining aholi va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning turli shakllarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Davlat boshqaruvi organlari faoliyatining samaradorligi va samaradorligini oshirishda tashqi hisobdorlik, oshkoralik va davlat boshqaruvi sifatini oshirishda muvaffaqiyatga erishish muhim ahamiyatga eg. Jamoatchilik fikri institutining alohida idoralar yoki umuman hukumat faoliyatini monitoring qilishda faol ishtirok etishi nihoyatda muhim, chunki u tizimni tashqi determinantlar ta'sirida ishlaydi va hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayoniga xizmat komponentini kiritadi.

Kalit so'zlar: Jamoatchilik fikri, tashqi hisobdorlik, oshkoralik va davlat boshqaruvi

Дехқонов, Нуриддин Мухаммадалиевич

Слушатель программы Master of Business

Administration – MBA,

Банковско-финансовая академия, г. Ташкент, Узбекистан

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РЕГИОНАХ

Аннотация. Современная система государственного управления предусматривает развитие различных форм взаимодействия населения и институтов гражданского общества органов исполнительной власти. Важно добиться успехов в повышении внешней подотчетности, прозрачности и качества государственного управления в повышении эффективности и результативности деятельности органов государственного управления. Активное участие института общественного мнения в мониторинге деятельности отдельных ведомств или государства в целом чрезвычайно важно, поскольку заставляет систему работать под влиянием внешних детерминант и вносит сервисную составляющую в процесс взаимодействия органов власти.

Ключевые слова: общественное мнение, внешняя подотчетность, прозрачность и государственное управление.

Kirish

Bunday vaziyatda jamoatchilik fikrining roli ob'ektiv ravishda oshadi. Fuqarolar ijro hokimiyati organlari faoliyati, ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning amalga oshirilishi sifatini baholash imkoniyatiga ega bo'lishi muhim. Umuman, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini monitoring qilishda, xususan, ular faoliyatining samaradorligi masalasida jamoatchilik fikrining tizimli ishtirokini ta'minlash samarali boshqaruv garovidir⁸.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi jamoatchilik fikrining davlat va munitsipal boshqaruv organlari faoliyatiga ta'sirining kuchayishi, turli ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini hisobga olgan holda ijtimoiy yo'naltirilgan boshqaruv qarorlarini qabul qilish zarurati bilan bog'liq. Jamoatchilik fikriga hokimiyat tuzilmalari faoliyatiga ta'sir

⁸ Afanasiev V.G. Ijtimoiy ongda tizimli yondashuv haqida // Falsafa savollari. 2019 yil. 6-son.

etishning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida turli jamoalar manfaatlarini hisobga olish imkoniyatini dolzarblashtiradi.

Jamoatchilik fikrini sotsiologik tahlil qilish ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni kontseptual tushunish va asoslash darajasini oshirishga, hokimiyat tuzilmalari faoliyatini optimallashtirishga yordam beradi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbliigi jamiyat va ma'muriy manfaatlar muvozanatiga asoslangan boshqaruv ta'sirining eng yaxshi usullarini topish zarurati bilan ham kuchayadi, chunki mavjud usullar kutilgan natijalarni bermaydi. Davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarining shakllanishi va mustahkamlanishi jamoatchilik fikrining mohiyati va mazmuni haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishni taqozo etadi.

Ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida "jamiyat – ma'muriyat"ning o'zaro ta'siri, hokimiyatning metamorfozalari E.Toffler asarlarida ochib berilgan. Jamoatchilik fikrining turli ijtimoiy tizimlar faoliyati va rivojlanishiga ta'siri sharoitlari, chegaralari va imkoniyatlarini o'rganishga P.Burbye, V.Lippman, N.Lyuman, E.Noel-Neuman, A. de Tokvil, F. Tennis, G. Tarda, J. Xabermas, D. Gavra va boshqalar.

O'rganilayotgan masalalar bo'yicha muhim sotsiologik materiallar M. K. Ergasheva, B.A. Olimov, V.M. Sokolova, J.T. Toshchenko, A.K. Uledov asarlarida keltirilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Har qanday faoliyatning ob'ekti - bu atrofdagi voqelikning (shu jumladan ijtimoiy) sub'ekt tomonidan ma'lum vositalar yordamida maqsadli ta'sirga duchor bo'lgan qismi. Jamoatchilik munosabatlariga nisbatan uning ob'ekti ham jamoatchilik fikri, ham jamoatchilik bo'lishi mumkin.

1. Jamoatchilik bilan aloqalar va uning obyekti: jamoatchilik fikri

Har qanday tijorat firmasining muvaffaqiyati ma'lum darajada jamoatchilik fikrini shakllantirish va samarali kommunikatsiyalarni yaratish sohasida PR mexanizmidan amaliy foydalanishga bog'liq. O'zbekiston bozoridagi ko'plab kompaniyalar va firmalar uyushgan PR tizimining afzalliklarini hali to'liq anglamagan.

Ommaviy jamiyatning ongliligi, uning tayyorgarligi katta darajada sivilizatsiyalashgan bozor munosabatlarining rivojlanishiga yordam beradi. Jamiyatning ta'siri, asosan, O'zbekiston parlamentining turli fraksiyalarida, sub'ektlarning boshqaruv organlarida aholining manfaatdor guruhlari orqali lobbichilik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari doirasida namoyon bo'ladi.

Respublika va alohida hududlar albatta, har qanday tijorat kompaniyasi uchun ma'lum ijtimoiy guruhlarda allaqachon yuzaga kelgan norozilikni bartaraf etishdan ko'ra, jamoatchilikning salbiy reaksiyasini oldindan oldini olish arzonroqdir.

Jamiyat evolyutsion taraqqiyotining har bir bosqichida jamoatchilikning asosiy guruhlari ishonchi va ongini qozonish asosiy maqsad edi. Jamoatchilik - bu turli vaziyatlarga tushib qolgan, mavjud vaziyatlarning noaniqligi va muammoliligini anglaydigan, shuningdek, ularga ma'lum bir tarzda munosabatda bo'lgan odamlar guruhidir. Jamoatchilik - bu biznes, siyosat va madaniyat sohasida muayyan maqsadli loyihalarni amalga oshiradigan turli ijtimoiy guruhlar.

Jamoatchilik fikriga ega bo'lgan firma va kompaniyalarning ishi endi tobora professionallashib bormoqda, tadqiqotsining ob'ekti O'zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati organlaridir.

Tadqiqotning mavzusi: davlat organlari tomonidan jamoatchilik fikrini o'rganish, natijalarni hisobga olish va baholash.

Tadqiqotning maqsadi quyidagi vazifalar bilan bog'liq:

1. Jamoatchilik fikrini o'rganishning nazariy asoslarini tahlil qilish;
2. Jamoatchilik fikrini o'rganish va shakllantirish bo'yicha davlat organlari faoliyatining tashkiliy va tashkiliy asoslarini aniqlash;
3. Jamoatchilik fikrini o'rganish natijalarini hisobga olgan holda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini tashkil etish tamoyillarini ochib beradi;
4. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatini jamoatchilik fikri bilan hamkorlikda tashkil etishni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini xorijiy va mahalliy mualliflarning jamoatchilik fikri nazariyasi, uning davlat va jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida davlat hokimiyati bilan o'zaro munosabatlarining umumiy muammolari sohasidagi asarlari tashkil etdi.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Jamoatchilik fikriga ega bo'lgan firma va kompaniyalarning ishi endi tobora professionallashib bormoqda.

Yopiq jamoatchilik - bu xizmat munosabatlari, an'analar, korporativ mas'uliyat bilan birlashtirilgan, rasmiy intizomga bo'ysunadigan firma, kompaniya xodimlari. Bunday odamlar jamoasi ijtimoiy jamoa deb ataladi⁹.

Ochiq jamoatchilik - bu tovar va xizmatlar iste'molchilarining keng ommasi, ommaviy axborot vositalarining turli auditoriyalari, siyosiy harakatlar, partiyalar va fraksiyalarning mafkuraviy ishtirokchilari.

Bozor iqtisodiyotining zamonaviy sharoitida passivlik, sabr-toqat, hokimiyatdagilardan qo'rqish va shu bilan birga bo'shlik, ijobiy o'zgarishlarga chanqoqlik bilan ajralib turadigan ommaviy ongning qarama-qarshi xususiyatini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bir tomondan jamiyatimiz tubdan bozor islohotlariga intilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kuch-g'ayrati, mehnat qobiliyati tufayli gullab-yashnaganlarga hasad bilan birga ob'ektiv konservativ xarakterga ega bo'lgan an'analar yuki yuklangan.

Tashabbuskorlik, tadbirkorlik, sog'lom ambitsiya, o'z muvaffaqiyatiga ishonch - bozor ongining asosiy tarkibiy qismlari.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish va kundalik hayotning tez murakkablashuvi sharoitida jamoatchilik fikrining ahamiyati ayniqsa ortib bormoqda. Raqobatning keskinlashuvi har qanday korporatsiya rahbariyatini ommaviy ongda biznesga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishga majbur qiladi, shuning uchun jamoatchilikka murojaat qilish zarurati tobora ortib bormoqda. Shunday qilib, tashkilotni, marketing loyihasi g'oyasini qanday qilib eng yaxshi, qanday vositalar bilan taqdim etish bo'yicha professional maslahatga ehtiyoj bor.

O‘z-o‘zidan sodir bo‘ladigan voqealar uchun, qoida tariqasida, qahramon kerak, uyushganlar uchun esa mashhur. Qahramon o‘z qilmishlari bilan, mashhur o‘z surati yoki savdo belgisi bilan tanilgan. Qahramon o‘zini yaratdi, mashhurni ommaviy axborot vositalari orqali yaratadi. Qahramon qandaydir yuksak idealni o‘zida mujassam etgan, mashhur odam sof pragmatik funktsiyalarni bajaradigan va kundalik maqsadlarga xizmat qiladigan ko‘proq prozaik obrazni yaratish uchun ishlatiladi. Raqobatbardosh pozitsiyalarni mustahkamlash, maqsadli segmentdagi korporativ ta‘sir va bozor barqarorligini oshirish.

Haqiqatan ham, agar inson atrofdagi voqelikni stereotiplash, umumlashtirish, soddalashtirish, sxematiklashtirish qobiliyatiga ega bo‘lmasa, u doimiy ravishda o‘z borayotgan ma‘lumotlar oqimini tezda boshqara olmas edi, bundan tashqari, u doimo murakkablashib, tobora kuchayib bormoqda. Bu imkoniyat inson miyasining shaxs haqidagi oldingi bilimlari va unga kelayotgan yangi ma‘lumotlar asosida shakllanadigan hodisa va faktlar to‘g‘risidagi umumlashtirilgan g‘oyalarni ishlab chiqish qobiliyati bilan ta‘minlanadi.

Jamiyatning katta qismi yoki alohida tanlangan qismi uchun tushunarli va tushunarli bo‘lishi uchun stereotiplar (bu ma‘lum baholar, tushunchalar shaklini oladigan mulohazalar bo‘lishi mumkin) juda ko‘p qirrali va xilma-xil bo‘lmasligi kerak. Ular faqat mutaxassislariga ochiq bo‘lgan tafsilotlardan mavhum bo‘lishi va voqea yoki hodisaning mohiyatini hamma yoki ko‘pchilik uchun tushunarli bir so‘z, jumla, rasmda etkazishi kerak.

Shaxs tomonidan stereotiplar (tasvirlar) asosidagi baholar yoki mulohazalar haqiqat darajasi, ular shakllangan hayot sohasidagi bilimlarining chuqurligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsionaldir. Bu erda stereotipning orqasida qanday mazmun yashiringanligi, u hodisalarning muhim o‘zaro bog‘liqliklarini, tipik xususiyatlarni qanchalik chuqur anglashi, stereotipning qanchalik real va tushunarli ekanligi juda muhimdir. Zamonaviy O‘zbekistonda bunday stereotipni, masalan, “bozor – farovonlik” kabi keng tarqalgan yuzaki klişe deb hisoblash mumkin. Bunday stereotiplarni o‘ylab topish unchalik qiyin emas, chunki ular faqat eng ifodali va jozibali - tashqi ta‘sir ko‘rsatadigan va his-tuyg‘ularga kuchli “urilib”, ko‘pchilikda zo‘ravonlik reaksiyasini keltirib chiqaradigan narsalarni qamrab oladi. Ammo bu bozorning qanchalik murakkab ekanligi va uni sivilizatsiya qilish qanchalik qiyinligiga kamroq e‘tibor beradi.

Shunday qilib, stereotip va bu V.Lippman tomonidan ta‘kidlanganidek, inson psixikasi faoliyatidagi muayyan qonuniyatlarga asoslanadi. Hamma narsa bu naqshlar qo‘llaniladigan manfaatlar bilan bog‘liq. U.Lippman, xususan, stereotiplarning jamoatchilik fikriga ta‘sir etishdagi o‘rniga to‘xtalar ekan, o‘quvchi nafaqat yangiliklarni, balki taklif elementi bo‘lgan yangiliklarni ham o‘rganishini ta‘kidladi, bu esa ularni qanday idrok etish kerakligini taklif qiladi. U xabarlarini eshitadi, lekin faktlar kabi ob‘ektiv emas, balki ma‘lum bir xatti-harakatlarga muvofiq stereotiplangan.

Xulosa va takliflar.

Jamoatchilik fikri fenomeni har doim tadqiqotchilar orasida eng yaqin qiziqish uyg‘otgan. Ularda jamoatchilik fikrining davlat boshqaruvi va jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati, siyosiy faoliyatdagi “xalq ovozi”ning yuksak mavqei, tabiatining qarama-qarshiligi, jamoatchilik fikriga bog‘liqligi haqida ko‘plab fikrlar bildirildi. Jamiyatning

ijtimoiy tuzilishi, turli ijtimoiy jamoalar manfaatlari haqida qatlamlar va guruhlar, hukmron qadriyatlar tizimidan va boshqalar.

Shu bilan birga, ushbu hodisaning taniqli tadqiqotchisi M.K.Gorshkov to'g'ri ta'kidlaganidek, turli olimlarning jamoatchilik fikri haqidagi qarashlari bu hodisani har tomonlama, adekvat talqin qiladigan chinakam ilmiy tushunchaga aylana olmadi. Bundan tashqari, jamoatchilik fikrini o'rganishga bag'ishlangan turli xil adabiyotlar bilan, uning ilmiy tushunish darajasi ham turlicha baholanadi.

Bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq. Birinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyati, tabiati, shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki ular ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa hozirgi davrga xosdir. mamlakat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarining holati. Ikkinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyatini baholash va tushunishning xilma-xilligi, uning shakllanishi va namoyon bo'lish mexanizmlari uning har bir foydalanuvchisi ushbu ruhiy hodisa haqida o'z tushunchasini shakllantirishga, uning mazmunini ajratib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. aynan u asosiy deb hisoblagan qism. Bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq.

Birinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyati, tabiati, shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki ular ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa hozirgi davrga xosdir.

Ikkinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyatini baholash va tushunishning xilma-xilligi, uning shakllanishi va namoyon bo'lish mexanizmlari uning har bir foydalanuvchisi ushbu ruhiy hodisa haqida o'z tushunchasini shakllantirishga, uning mazmunini ajratib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. aynan u asosiy deb hisoblagan qism. Bu haqiqat kamida ikkita sababga bog'liq. Birinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyati, tabiati, shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki ular ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgarib turadigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa hozirgi davrga xosdir. mamlakat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarining holati. Ikkinchidan, jamoatchilik fikrining mohiyatini baholash va tushunishning xilma-xilligi, uning shakllanishi va namoyon bo'lish mexanizmlari uning har bir foydalanuvchisi ushbu ruhiy hodisa haqida o'z tushunchasini shakllantirishga, uning mazmunini ajratib ko'rsatishga intilishi bilan izohlanadi. aynan u asosiy deb hisoblagan qism. shakllanish va namoyon bo'lish mexanizmi juda murakkab, chunki u ko'p sonli, xilma-xil va qarama-qarshi, tez o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy omillar bilan belgilanadi, bu ayniqsa, mamlakat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarining hozirgi holatiga xosdir.

Jamoatchilik fikrini hodisa sifatida ta'riflash bo'yicha mavjud ko'plab yondashuvlarni batafsil tahlil qilishning hojati yo'q, bizning fikrimizcha, tadqiqotchilar tomonidan e'tiborga olingan, uning asosiy tarkibiy qismlarini ta'kidlash kerak, bu bizga uni aks ettirishga imkon beradi. mohiyati, tabiati va xususiyatlari.

Jamoatchilik fikri quyidagicha ko'rinadi:

-umumiy manfaatlar bilan bogʻlangan ijtimoiy guruhlar, odamlar birlashmalarining norasmiy ommaviy ongi koʻrinishidagi jamoat ongining mavjud boʻlishining oʻziga xos usuli, bunda ularning ijtimoiy hayot hodisalari yoki hodisalariga munosabati qatʼiydir;

-jamoat ongining ajralmas qismi, shu jumladan odamlarning ijtimoiy voqelikning ijtimoiy ahamiyatga molik voqea va faktlarga munosabati;

-jamoaviy mulohaza, bunda umumiy manfaat va iroda asosida biror narsaga munosabat bildirish (ma'qullash yoki qoralash) shaklida;

-bu faqat bir narsa haqida hukm emas va unchalik ham emas. Bu hukmlarni odamlarning harakatlari bilan bogʻlashning aniq tarixiy mexanizmi, fikrlarni amaliyotga aylantirish mexanizmi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Arslonov R. R. Oʻzbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatning konstitutsiyaviy tizimi: yuridik fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. 12.00.02 - Konstitutsiyaviy huquq; Munitsipal huquq / R.R.Arslonov; Ilmiy qoʻllar E.V.Kolesnikov. Navoiy 2019. - 26 b.
2. Saidova K. I. Oʻzbekiston Respublikasida davlat hokimiyati organlarining samaradorligini baholash: davlat, muammolar va echimlar / K. I. Saidova. - Matn: bevosita, elektron // Yosh olim - 2019 yil - 45-son (331). - S.123-127.
3. Gʻiyosova A.X., Gusiev, Z.I. Hokimiyatlarni ajratish printsiplarining paydo boʻlishi va rivojlanishi // Shimoliy Osetiya davlatining xabarnomasi. Universitet. K.L. Xetagurov. - Vladikavkaz, 2018. - 1-son. - P.103-105.
4. Naimov M.V. Davlat hokimiyati darajalari oʻrtasidagi yurisdiksiya va vakolatlar subʼektlarining chegaralanishi: xorijiy tajriba // Jurnal ros. huquqlar. 2019 yil. № 4.
5. Gʻiyosova L.A. Oʻzbekiston Respublikasida hokimiyatlar boʻlinishining oʻziga xos xususiyatlari // Gertsen. - 2019 yil - 40-son. - 52-55-betlar.
6. Ivakina, D. S. Oʻzbekiston Respublikasida davlat hokimiyatining mustaqil tarmogʻi sifatida ijro etuvchi hokimiyatning oʻziga xos xususiyatlari / D. S. Ivakina, A. V. Mityuxin. - Matn: bevosita, elektron // Yosh olim. - 2019 yil - 43-son (281). - S. 91-94.
7. Aslonov A.S. Hokimiyatlarning boʻlinishi nazariyasi 1787 yilgi AQSh Konstitutsiyasining asosiy printsipli sifatida (AQShda ijro etuvchi hokimiyat misolida) // Yosh olim. - 2018 yil - 19-son. - S. 486-488.
8. Karpechenko, A. V. Oʻzbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyat va sud organlarining oʻzaro hamkorligi toʻgʻrisida / A. V. Karpechenko. - Matn: bevosita, elektron // Yosh olim - 2018 yil - 21-son (207). - S. 363-365.
9. Qosimova A. A. Hokimiyatlarning boʻlinishi printsipli va markaziy davlat organlari oʻrtasidagi munosabatlar //Yosh olim - 2019 yil-15-son-S 258-260.
10. Kenenova I.P. "Ijroiya hokimiyatining vertikal" va Oʻzbekistonda hokimiyat rivojlanishining zamonaviy tsiklining baʼzi konstitutsiyaviy-huquqiy muammolari.// "Davlat hokimiyati va mahalliy oʻzini oʻzi boshqarish" -2019- N 3 - 40 p.

11. Xayitov, J.M. (2023). Budjet mablag‘lari ijrosi samaradorligi va natijadorligini oshirishda jamoatchilik nazoratining o‘rni. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (2), 91-98. doi: 10.5281/zenodo.7776682
12. Jaxbarov, J. (2023). Davlat moliyaviy nazoratida axborot texnologiyalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (2), 73-80. doi: 10.5281/zenodo.7766820
13. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. *Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>*
14. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.

